

Доверие к власти как результат проводимой ею социальной политики*

(по результатам социологических исследований в Республике Ангола)

Козырева Л. Д. *, Сантос А. А.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *kozzyreva-ld@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье представлены результаты эмпирического исследования «вертикальной» формы (П. Штомпка) доверия к власти со стороны населения Республики Ангола, проведенного в конце 2020 г. Описана методология исследования (классические и современные исследования феномена доверия), методы сбора первичной информации (включенное наблюдение, опрос в форме стандартизованного интервью). Проанализированы факторы, влияющие на отношение граждан к власти и вызывающие недоверие к проводимой ею социальной политике. Показано отношение к ключевым институтам гражданского общества по шкале «доверие-недоверие». На основании результатов исследования сделан прогноз об усилении недоверия к властным структурам и росте напряженности в стране.

Ключевые слова: Ангола, доверие, доверие к власти, социально-экономическая ситуация, политическая ситуация, институты гражданского общества, борьба с бедностью

Для цитирования: Козырева Л. Д., Сантос А. А. Доверие к власти как результат проводимой ею социальной политики (по результатам социологических исследований в Республике Ангола) // Управленческое консультирование. 2021. № 10. С. 83–90.

Trust in the Government as a Result of its Social Policy (Based on the Results of Sociological Research in the Republic of Angola)

Larisa D. Kozzyreva*, Adilson Andre Dos Santos

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, Branch of RANEPa), Saint-Petersburg, Russian Federation; *kozzyreva-ld@ranepa.ru

ABSTRACT

The article presents the results of an empirical study of the “vertical” form (P. Shtompka) of trust in the authorities on the part of the population of the Republic of Angola, conducted at the end of 2020. The research methodology (classical and modern studies of the phenomenon of trust), methods of collecting primary information (included observation, a survey in the form of a standardized interview) are described. The factors influencing the attitude of citizens to the government and causing distrust of its social policy are analyzed. The attitude to the key institutions of civil society on the scale of “trust-distrust” is shown. Based on the results of the study, a forecast is made about the strengthening of distrust of power structures and the growth of tension in the country.

Keywords: Angola, trust, trust in the authorities, socio-economic situation, political situation, civil society institutions, fight against poverty

For citing: Kozzyreva L. D., Santos A. A. Trust in the Government as a Result of its Social Policy (Based on the Results of Sociological Research in the Republic of Angola) // Administrative consulting. 2021. N 10. P. 83–90.

* Статья подготовлена по итогам проведения международного Невского Форума — 2021.

Введение

Республика Ангола — государство, находящееся на юго-западе африканского континента и являющееся одной из беднейших стран мира. Ангола является бывшей португальской колонией, получившей независимость в 1975 г.

Ангола занимает 149-е место по рейтингу развития человеческого потенциала. Продолжительность жизни 60,8 лет, продолжительность здоровой жизни — 57,7 лет¹. Бедность, малограмотность и высокая смертность населения делают проблему проводимой властью социальной политики весьма актуальной социальной и политико-экономической проблемой.

Есть определенные проблемы и в политической сфере. После почти 40-летнего правления Жозе Эдуарду душ Сантуша, дорожившего отношениями с СССР и другими социалистическими странами, затем с Россией, к власти в стране приходят политические силы, ориентированные на Запад. И хотя нынешний Президент Жуан Лоуренсу считается ставленником Сантуша, его политическая позиция представляется весьма неопределенной и во многом непоследовательной, что порождает напряженные отношения в политической элите страны.

В этих условиях изучение проблемы доверия к власти со стороны населения Республики Анголы представляется не только весьма актуальным, но и практически значимым. Целью исследования является оценка действий власти в области социальной политики со стороны граждан Республики Ангола по шкале «доверие — недоверие». По терминологии П. Штомпки, в статье изучается «вертикальное» доверие, под которым понимается система отношений между партнерами, находящимися на разных уровнях социальной иерархии (к примеру, доверие граждан властным структурам) [10].

Методология исследования

Тема доверия населения к власти — одна из актуальнейших в классической и современной социально-политической литературе. Классики немецкой социологии М. Вебер и Г. Зиммель подчеркивали ключевую роль доверия в формировании и развитии социальных связей, акцентируя внимание на его синтезирующей силе в обществе. По Веберу, доверие непосредственно включено в механизм легитимации власти, формируя социальную базу поддержки властных институтов. Именно М. Вебер определил, что причиной нелегитимности власти является недоверие к ней, возникающее в случае несовпадения ожиданий граждан и практической политики властных структур.

В современной социологической литературе отмечается, что этой проблемой занимались крупные ученые последней трети XX — начала XXI в. Среди них — Б. Барбер, Н. Луман, Ф. Фукуяма, П. Штомпка, Б. Миштал, А. Селигмен, Э. Гидденс, У. Бек, С. Лэш, Р. Хардин, Э. Усланер, М. Грановеттер, Дж. Тернер, Дж. Коулмен, Д. Гуд, Р. Крамер, К. Кук, Ч. Тилли, М. Доган, Д. Гамбетта, Х. Хэмилл, Б. Ноутбум, С. Эйзенштадт, Л. Ронигер, К. Ньютон, С. Эмерли и др. Значительный вклад в изучение проблем феномена доверия внесли российские ученые — П. М. Козырева, В. А. Давыденко, В. В. Радаев, Г. Ф. Ромашкина, С. Ю. Барсукова, Н. М. Давыдова, Л. И. Дискин, А. Т. Коньков, Т. Ю. Сидорина, Н. Е. Тихонова, П. Н. Шихирев и др., которые рассматривали его проблемы с самых разных экономических, социальных, психологических, социологических позиций [4, с. 9–10].

¹ Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития // Human Development Index [Электронный ресурс]. URL: <https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index> (дата обращения: 20.09.2021).

В российской социальной науке понятие «доверие» трактуется как «интегральная характеристика взаимодействия субъектов на основе собственных ограниченных знаний о разнообразной и постоянно усложняющейся социальной реальности; она служит важнейшим ориентиром во взаимоотношениях между людьми и институтами» [2, с. 71].

Значимость феномена «доверие к власти» обусловлена в значительной мере тем, что он выступает ключевым фактором стабильного функционирования политической системы, общественно-политического участия граждан. В исследованиях подчеркивается, что на макросоциальном уровне политическое доверие создает предпосылки для массовой мобилизации и гражданской идентичности, на уровне местных сообществ — способствует стабилизации и развитию местных сообществ [7, с. 13].

В современной научной литературе и политической практике доверие к власти со стороны населения рассматривается как важнейший показатель эффективности власти на различных ее уровнях. Доверие к власти входит в перечень показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов власти, занимая первую позицию данного перечня¹.

Как свидетельствуют исследования российских ученых, доверие к институтам власти имеет большее значение для социума, чем доверие к каким-либо политическим лидерам или государственным чиновникам [9, с. 68]. Доказан факт снижения уровня доверия к представительным институтам, которое воспринимается населением особенно негативно потому, что в условиях падения уровня жизни и ущемления прав граждан эти структуры не являются надежными выразителями и защитниками интересов населения.

Следует отметить, что актуализация проблемы доверия населения к власти в настоящее время вызвана растущим разрывом между социально-экономическими и политическими ожиданиями населения и той реальностью выполнения властью своих обещаний в сложившихся условиях повышенных социальных рисков [6, с. 162].

Особое значение проблема доверия приобретает при переходе к цифровому обществу. В современных исследованиях обоснован факт того, что доверие связано с уровнем транзакционных издержек в экономике, поэтому общество низкого доверия (доверия граждан друг другу; доверия государства гражданам и граждан государству; доверия цифровым системам и технологиям) не может обеспечить необходимый уровень экономического роста и общественного благосостояния [3, с. 57].

Таким образом, методологической основой нашего исследования послужили классические и современные теории, в которых изучался феномен доверия к власти со стороны населения. Коротко они могут быть изложены следующим образом: «Во-первых, социальные отношения основаны на доверии, что проявляется в установках индивидов на взаимодействие с окружающими. Во-вторых, доверие, проявляясь в сфере межличностных взаимодействий и отношений, выступает и как ресурс, и как принцип их конструирования, и как особый вид социальных отношений. В-третьих, доверие рассматривается как продукт социализирующего воздействия агентов и институтов. В-четвертых, обеспечение социального порядка в обществе достигается за счет доверия социальным организациям и институтам, нормам и правилам, создаваемым и поддерживаемым ими. В-пятых, межличност-

¹Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102040027?index=0&rangeSize=1> (дата обращения: 21.08.2021).

ное доверие представляет собой основу для формирования институционального доверия, связь между которыми имеет принципиальное значение» [5, с. 44].

Методы исследования

Избрав в качестве объекта исследования Республику Анголу, мы обратились к изучению вопроса доверия к власти со стороны населения в этой стране.

В исследовании применялись общенаучные методы исследования: системный анализ, сравнительный и типологический анализ. Кроме того, использовались методы сбора информации: включенное наблюдение, изучение документов, опрос, вторичный анализ результатов социологических исследований по схожей проблематике.

Основным социологическим методом сбора первичной социологической информации был избран метод стандартизованного интервью с гражданами Анголы, представляющими различные социальные группы населения. Опрос проводился в конце 2020 г.

Такой подход оправдан как апробированный в ряде исследований. Если оценка уровня доверия населения к власти по социально-экономическому направлению возможна с опорой на ряд показателей, выведенных из эмпирического знания природы их происхождения, то оценка доверия по социальному направлению в большей степени базируется на результатах субъективного анализа действий участников общественного договора по выполнению достигнутых договоренностей, с поправкой на личное восприятие субъекта договорной деятельности [6, с. 181].

В опросе, проведенном методом стандартизованного интервью, участвовали 33 человека — 19 женщин и 14 мужчин в возрасте от 23 до 70 лет. Выборка репрезентативна: соблюдены пропорции между городским и сельским населением; пропорции между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города); половозрастная структура взрослого населения Анголы.

Из опрошенных в городской местности проживают 9 человек, в сельской — 24 респондента; высшее образование имеют 6 человек, незаконченное высшее — 9, среднее — 15 и 3 информанта вообще не имеют образования. Социально-профессиональный статус интервьюируемых в целом соответствует социальной структуре ангольского общества. Опрошенные высказывались в отношении доверия к законодательным, исполнительным и судебным органам власти, а также доверия к социальным институтам, таким как правительство, политические партии, полиция, церковь.

Результаты исследования и их интерпретация

Результаты опроса свидетельствуют о том, что в ангольском обществе ярко выражена тенденция к снижению уровня доверия населения к власти [8]. Это связано в первую очередь с затяжным экономическим кризисом. Во многом сложная экономико-политическая ситуация в стране определена длительным периодом правления президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, который практически абсолютизировал власть в республике, преследуя цели личного обогащения за счет спекуляции национальным достоянием страны — полезными ископаемыми Анголы. В период его правления (38 лет) в республике процветала коррупция и взяточничество, что, конечно, подорвало доверие населения страны к государственным структурам.

В целом результаты опроса населения Анголы показали, что более половины граждан страны не доверяют властям (табл. 1).

По нашим прогнозам, уровень недоверия власти в дальнейшем может только расти, учитывая актуальную ситуацию в стране. Ближайшие экономические перспективы в Анголе не внушают оптимизма. Четырехлетняя рецессия продлится еще не один год — это подтверждается и сведениями, содержащимися в годовом анализе экономики Анголы, подготовленном Economist Intelligence Unit¹. С 2016 г. в результате значительного падения цен на нефть в республике сильно «просели» ключевые экономические показатели, что, конечно, негативно сказалось на реализации социальной политики государства, в том числе в отношении запуска новых проектов, стимулирующих экономическую активность населения.

Что же касается институционального доверия, то тут ситуация немного другая (см. табл. 2).

Исследование показало, что правительству доверяют всего 38,24% опрошенных; чуть большую расположенность респонденты выразили по отношению к политическим партиям — 44,12%. Но что касается других институтов власти, например полиции, то ей доверяют только 55,88% опрошенных. Такой низкий показатель доверия объясняется тем, что сотрудники полиции имеют невысокий доход, поэтому в их среде процветает взяточничество. Однако при всем недоверии к полиции как государственной структуре власти все же более половины жителей считают, что сотрудники правоохранительных органов хорошо выполняют свои обязанности.

Низкий уровень доверия к власти объясняется также и тем, что в условиях слабо развитого гражданского общества Анголы диалог между госструктурами и народом сопряжен со значительными трудностями. Напомним, что значительная часть населения Анголы, особенно проживающие в сельской местности, неграмотны и политически пассивны.

Антагонистом власти в стране выступает церковь как социальный институт. Отметим, что Ангола — чрезвычайно религиозное государство, поэтому доверие

Таблица 1

**Доверие к органам власти со стороны населения в Республике Ангола
(в % к числу опрошенных)**

Table 1. Public confidence in the authorities in the Republic of Angola
(in % of the number of respondents)

Органы власти	Доверяют	Не доверяют	Воздержались
Органы законодательной власти	41,18%	55,88%	2,94%
Органы исполнительной власти	41,18%	55,88%	2,94%
Органы судебной власти	38,24%	55,88%	5,88%

Таблица 2

Доверие населения к институтам власти (в % к числу опрошенных)

Table 2. Public confidence in government institutions (in% of the number of respondents)

Институты	Доверяют	Не доверяют	Воздержались
Правительство	38,24%	58,82%	2,94%
Полиция	55,88%	44,12%	–
Церковь	97,06%	2,94%	–
Политические партии	44,12%	50%	5,88%

¹Экономист прогнозирует еще один год экономического спада в Анголе // Made for minds. 2020. 7 марта.

населения к католической церкви очень высоко. В целом этот высокий показатель доверия вписывается в объяснительную парадигму Г. Алмонда и С. Вербы, доказавшим, что доверие к институтам гражданского общества детерминировано определенным типом политической культуры [1].

Выводы

Президент Анголы Жуан Лоренсу пришел к власти как перспективный реформатор. Но надежды граждан, возлагаемые на нового национального лидера, не оправдались. Президент стал заложником сложнейшей социально-экономической ситуации в стране и виновником несбывшихся ожиданий людей, поэтому 2021 г. станет для него переломным ввиду того, что истекает срок его полномочий [8].

Президент Лоренсу, конечно, внес некоторые позитивные изменения в национальную политику после своего избрания в 2017 г. Большинство ангольцев считают положительными те меры, которые были предприняты им против коррупции. Поддерживается его стремление продолжить политику, направленную на борьбу с нищетой [11, р. 124–135].

В стране по-прежнему отмечается высокий уровень безработицы среди молодежи. По данным Национального института статистики в Анголе (INE), за последний квартал 2019 г. безработица в республике увеличилась на 56,1, а за первый квартал 2020 г. — до 31,8%. Более того, во второй половине 2020 г. количество граждан, потерявших работу, в том числе из-за негативного влияния на рынок труда пандемии коронавируса, стало расти. Отметим, что к победе на президентских выборах Лоренсу пришел под лозунгом создания 500 тыс. рабочих мест.

Видя рост недоверия населения власти в лице первого лица страны на фоне социально-экономических проблем, непоследовательности в борьбе с коррупцией и другими негативными явлениями в жизни общества, Лоренсу ощущает необходимость проведения реформ, которых ждет от него население страны. Президент планирует утвердить в качестве главной цели своей работы стабилизацию ангольской экономики. Но эта богатая нефтью страна находится в рецессии уже в течение четырех лет, поэтому успешная трансформация зависит от укрепления ее экономики и появления новых рабочих мест.

Также президент попытался привлечь в страну новых инвесторов. Но, конечно, решающим фактором выхода республики из затянувшегося кризиса должно стать преодоление зависимости экономики Анголы от нефтяной промышленности: до сих пор 97% текущих доходов поступает в бюджет страны от продажи нефти¹. Следует отметить и тот факт, что действия властей затрудняются непростой ситуацией на мировом рынке «черного золота». На недавней встрече лидеров ОПЕК было принято решение о сокращении добычи нефти, что, конечно, не пойдет на пользу экономике Анголы в целом.

По данным газеты «Expansão», добыча нефти в Анголе в июне 2020 г. достигла минимальных значений за последние 16 лет, поскольку страна обязана сократить ее до 1,1 млн в день, чтобы компенсировать 70 тыс. баррелей, добытых сверх того, что прогнозировалось в рамках соглашения ОПЕК, и не нарушить заключенное странами соглашение².

Также ситуацию в стране усугубляют высокие темпы роста инфляции, по данным рейтингового агентства Fitch Ratings ключевая ставка ЦБ останется на уровне 20%

¹ Schwikowski M. Африка: четыре лидера и их задачи на 2020 год // Made for minds. 2020. 2 января.

² Costa J. Ангола усиливает сокращение добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+ // Expansão. 2020. 25 мая.

к концу 2021 г., поскольку инфляция в мае составила 24,9%, что является самым высоким показателем с декабря прошлого года, когда она составила 25,1%. и второй по величине за последние четыре года¹.

Проверкой на прочность для правительства Анголы стала и пандемия коронавируса. COVID-19 был выявлен у десятков человек в стране, вследствие чего президент Анголы принял решение ввести карантин. В связи с этим многие компании вынуждены были закрыться, в том числе и международные, десятки тысяч ангольцев потеряли свои рабочие места, а те, кто сохранил их, сидят дома без выплаты заработной платы. Все эти события, конечно, также негативно сказались на уровне доверия населения страны к правительству.

Но насколько Ангола готова к реформам, будет ясно уже в следующем году: сосредоточится ли президент на восстановлении экономики или же он будет больше озабочен проблемами внутривластной политики — главный вопрос ближайшего будущего. На сегодняшний момент ситуация в Анголе нестабильна, уровень безработицы растет; здравоохранение, несмотря на все усилия властей, не удовлетворяет потребности людей. Не вызывает оптимизма и ситуация в сфере образования: в стране продолжает расти количество детей и взрослых, которые по ряду причин не имеют возможности заниматься какими-то конкретными науками и тем самым повышать свой образовательный уровень.

Все эти негативные явления в экономике и социальной сфере, слабая государственная социальная поддержка населения самым непосредственным образом влияют на уровень доверия к власти и ее институтам. Результаты проведенного нами эмпирического исследования позволяют предположить, что его активное снижение продолжится и в дальнейшем.

Литература

1. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах. М. : Мысль, 2014. 500 с.
2. Бобкова Е. М. Доверие как фактор целостности общества // Социологические исследования. 2014. № 10 (366). С. 70–75.
3. Веселов Ю. В., Скворцов Н. Г. Доверие в эпоху цифровых трансформаций: опыт социологического исследования // Социологические исследования. 2021. № 6. С. 57–68.
4. Доверие как фундаментальная проблема российского высшего образования: монография / Г. Е. Зборовский и др. Екатеринбург, 2020. 382 с.
5. Гужавина Т. А. Доверие как форма поддержки социальных институтов // Society and Security Insights. 2019. № 2 (4), С. 40–54.
6. Ильичева Л. Е., Кондрашов А. О., Лапин А. В. Доверие как мост над пропастью неуверенности между властью и обществом // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 2. С. 162–185.
7. Реутов Е. В., Реутова М. Н. Доверие к муниципальной власти и интеграция социального пространства местного сообщества // Среднерусский вестник общественных наук. 2016. Т. 11. № 5. С. 12–21.
8. Сантос А. А. Д. Доверие населения к власти в современной Анголе как результат проводимой политики государства // Общество: социология, психология, педагогика. 2021. № 4. С. 65–68.
9. Трофимова И. Н. Структура и динамика институционального доверия в современном российском обществе // Социологические исследования. 2017. № 5 (397). С. 68–75.
10. Штомпка П. Доверие — основа общества : монография / пер. с польск. Н. В. Морозовой. Москва : Логос, 2020. 440 с.

¹ Fitch revê em alta inflação em Angola para 23,5% este ano/07.07.2021 (Fitch пересматривает высокий уровень инфляции в Анголе до 23,5% в этом году/-07.07.2021) [Электронный ресурс]. URL: <https://jornaldeangola.ao/ao/noticias/fitch-reve-em-alta-inflacao-em-angola-para-23-5-este-ano/> (дата обращения: 16.09.2021).

11. *Silvia Oliveira de. Modos de vida da pobreza em Angola // Revista Angolana de Sociologia (RAS). 2012. N 9. P. 125–134.*

Об авторах:

Козырева Лариса Дмитриевна, профессор кафедры социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор философских наук, профессор; kozyreva-ld@ranepa.ru

Сантос Адилсон Андре Дос, аспирант кафедры социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); asantos-18@ranepa.ru

References

1. Almond G., Verba S. Civic culture: political attitudes and democracy in five countries / translation from English E. Handel. M.: Thought, 2014. 500 p. (In rus).
2. Bobkova E. M. Trust as a factor in the integrity of society // Sociological research [Sotsiologicheskie issledovaniya]. 2014. No. 10 (366). P. 70–75. (In rus).
3. Veselov Yu. V., Skvortsov N. G. Trust in the era of digital transformations: experience of sociological research // Sociological research [Sotsiologicheskie issledovaniya]. 2021. No. 6. P. 57–68. (In rus).
4. Trust as a fundamental problem of Russian higher education: monograph / G. E. Zborovsky [et al.]. Yekaterinburg, 2020. 382 p. (In rus).
5. Guzhavina T. A. Trust as a form of support for social institutions // Society and Security Insights. 2019. N 2 (4). P. 40–54. (In rus).
6. Ilyicheva L. E., Kondrashov A. O., Lapin A. V. Trust as a bridge over the gap of uncertainty between power and society // Monitoring public opinion: economic and social changes [Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny]. 2021. N 2. P. 162–185. (In rus).
7. Reutov E. V., Reutova M. N. Trust in the municipal government and integration of the social space of the local community // Central Russian Bulletin of Social Sciences [Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk]. 2016. Vol. 11. N 5. P. 12–21. (In rus).
8. Santos A. A. D. Public confidence in power in modern Angola as a result of state policy // Society: sociology, psychology, pedagogy [Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika]. 2021. N 4. P. 65–68. (In rus).
9. Trofimova I. N. Structure and dynamics of institutional trust in modern Russian society // Sociological research [Sotsiologicheskie issledovaniya]. 2017. N 5 (397). P. 68–75. (In rus).
10. Sztompka P. Trust: a Sociological Theory: monograph/translation from Polish N. V. Morozova. Moscow: Logos, 2020. 440 p. (In rus).
11. *Silvia Oliveira de. Modos de vida da pobreza em Angola // Revista Angolana de Sociologia (RAS). 2012. N 9. P. 125–134.*

About the authors:

Larisa D. Kozyreva, Professor of the Chair of Social Technologies of North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Sciences (Philosophy), Professor; kozyreva-ld@ranepa.ru

Adilson Andre Dos Santos, Postgraduate student of the Chair of Social Technologies of North-West Institute of Management, Branch of RANEPA (St. Petersburg, Russian Federation); asantos-18@ranepa.ru